

HOZIRGI O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA RAVISH MASALASI (1-qism)

Nodirbek Nosirjon o'g'li Xabibillayev

Namangan davlat pedagogika instituti

O'zbek va xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi

(morfemik1997@gmail.com)

Tel: +998944979772

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13639012>**Annotatsiya**

murakkab tarkibga ega bo'lgan so'zlar qatoridan ravishlar ham, albatta, o'rin oladi. Tarkibida yaxlitlanib qoladigan qo'shimchalarning mavjudligi ularning tarkibi murakkablashishiga sabab bo'ladi. Bu turkum so'zlarining yasalishi masalasi o'zbek tilshunosligida avvaldan munozaralarga boy bo'lgan. Mazkur maqola ana shu masalalarga bag'ishlanadi. Muallif ravishlarga doir ishonchli manbalarni o'rganib, shaxsiy xulosalarini ushbu kichik tadqiqot davomida keltirib o'tgan.

Tayanch so'z va iboralar: ravish, so'z tarkibi, kelishiklar, yaxlitlanish, daraja shakli, yasalish, affiksalar.

Abstract: idioms are among the words with complex content. The presence of aggregates in the composition causes their composition to be complicated. The question of the creation of words of this category has long been controversial in Uzbek linguistics. This article is devoted to these issues. The author has researched reliable sources of behavior and presented his personal conclusions in this small study.

Basic words and phrases: pronunciation, word structure, conjugation, rounding, level form, formation, affixes.

Аннотация: фразеологизмы относятся к числу слов сложного содержания. Наличие агрегатов в составе усложняет их состав. Вопрос о создании слов этой категории долгое время оставался дискуссионным в узбекском языкознании. Данная статья посвящена этим вопросам. Автор исследовал надежные источники поведения и представил свои личные выводы в этом небольшом исследовании.

Основные слова и словосочетания: произношение, структура слова, спряжение, округление, форма уровня, образование, аффиксы.

KIRISH

Ravishlarning yasalishi borasida ma'lumot ilk bor "*O'zbek tili grammatikasi*" kitobida uchraydi. Kitobda keltirilishicha, ravishning asosiy morfologik belgisi uning o'zgarimasligidir.¹ Tarkibida morfema bo'lmagan (va yaxlitlanmagan) ravishlar haqida (masalan, tez, piyoda, bultur, hali kabi) to'xtalishning xojati yo'q. yuqorida nomi tilga olingan kitobda ravishlar tarkibida yaxlitlanib qoladigan kelishik va egalik morfemalari haqida ma'lumot berilmagan. Ammo ularning yasalishi borasida atroflicha fikrlar ilgari surilgan. Baxtiyor Mengliyevning kitoblarida ana shu morfemalarning yaxlitlanishi haqida ma'lumot keltirilgan.² Bundan tashqari yana boshqa bugungi kun olimlari yozgan kitoblarda ham shu mazmundagi ma'lumotlarni topishimiz mumkin. Demak, bugungi kun grammatikasi bilan xulosa qilsak, ravishlar tarkibidagi egalik va kelishik shakllari asosga yaxlitlanib, tarkibga ajratilmaydi.

¹ Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. –Т.: Фан, 1975. 528-б.

² Mengliyev B., Xoliyurov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – Т.: Fan, 2008. 209-б.

Masalan, o'ngda, bexosdan, qo'qqisdan, kunduzi, kechasi kabi so'zlardagi kelishik va egalik shakllari asosga yaxlitlanib qolgan. Ammo Ayub G'ulomov bexosdan so'zini bexos/dan kabi tarkibga ajratganini ko'rishimiz mumkin.³ Bundan tashqari, qo'qqisdan so'zini ham qo'qqis/dan kabi tarkibga ajratilganiga guvoh bo'lamiz.⁴ Demak, sovet davri o'zbek tili grammatikasida ravishlar tarkibidagi kelishik shakllari ajratilgan. Bu qoida keyinchalik o'zgargan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bugungi kunda ravishlarning tarkibga ajratilishiga doir qoidalar biroz yaxshilangan deyishimiz mumkin. Ammo hali ham ushbu turkumga oid qarashlar yakdil emas. Nazariyalarda tafovutlar bor. Ayrimlar ravish yasovchi morfemalar borasida bir fikrga kela olmaydi. Yana boshqalar ravishlar darajalanmaydi desa, ayrimlar ularning darajalanishini isbotlab ham bergan. Xullas, bu turkum ana shunday bahsli mavzularga to'la. Biz ham ushbu tadqiqot ishida ravishlarning kompleks tahliliga doir eng so'nggi grammatik ma'lumotlardan foydalanishga harakat qildik. Quyida ana shunday tahlil namunalari berilgan.

Ravishlarning yasalishi.

Tilshunosligimizda ravish yasalishi bahsli mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki ravishning asosiy qismi asli boshqa turkumga mansub soddalashgan, yaxlitlashgan leksemadir. Shu sababdan aksariyat tilshunoslar ravish yasalishini inkor etishib, ravishlashish (boshqa turkum so'zining ravishga o'tishi) mavjudligini tan olishadi.

Tilshunoslar ravish turkumining yasaliş sistemasiga ega emasligini *-an*, *-ona* qo'shimchasining arabcha va tojikcha so'z tarkibida uchrashini, *-larcha*, *-chasiga*, *-lab* kabining grammatik ma'no ifodalashi bilan va *-iga-*, *sig*, *-chasiga* kabi morfemalar bilan yasalgan so'zlarning sanoqli darajada ekanligi bilan izohlaydi⁵.

Ravishlarning affiksatsiya usuli bilan yasaliş xususiyati mavjud ekanini aksariyat tilshunos olimlar tasdiqlashadi. Masalan, Ayub G'ulomov⁶, Yormat Tojiyev⁷, Qalandar Sapayev⁸, Baxtiyor Mengliyev⁹, Abduvali Berdialiyev¹⁰, Ulug' Tursunov¹¹, G'anijon Abdurahmonov¹², Ulug'murod Amonov¹³, A.Anorbekova¹⁴. Akademik Azim Hojiyev esa masalaga mantiqan yondashib ravishlarning yasaliş borasida o'zining yangi-yangi g'oyalarini berib o'tadi.

Akademik Azim Hojiyev o'zbek tilshunosligida o'ziga xos g'oyalari bilan boshqalarning ko'z o'ngida haybatli olim sifatida gavdalanadi. Olimning o'zga tillarga qiyosan "majburlab" olib kirilgan grammatikadagi ayrim o'rinlarni o'zbek tili nuqtayi nazaridan tahlil qilibtilidagi mavjud kamchiliklarni batafsil yoritib bergan. Quyida ana shunday tahlilga guvoh bo'lamiz.

³ Ғулумов А. ва бошқ. Ўзбек тили морфем луғати. Т.: Ўқитувчи – 1977. 45- б.

⁴ Ғулумов А. ва бошқ. Ўзбек тили морфем луғати. Т.: Ўқитувчи – 1977. 350- б.

⁵ Sayfullayeva R. va boshq. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Т.: Fan va texnologiya, 2010. 248-b.

⁶ Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Ўзбек тили грамматикаси. I том. Морфология. –Т.: Фан, 1975. 530-б.

⁷ Тожиев Й. Ўзбек тили морфемикаси. – Т.: 1992. 27-б.

⁸ Сапаев Қ. Ҳозирги ўзбек тили. – Т.: 2009. 66-б.

⁹ Mengliyev B., Xoliyorov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – Т.: Fan, 2008. 212-b.

¹⁰ Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Т.: Tamaddun, 2022. 30-b.

¹¹ Турсунов У. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т.: Ўзбекистон, 1992. 366-б.

¹² Abdurahmonov G'. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Т.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 280-b.

¹³ Amonov U. Ona tili (Morfoloгиya). – Buxoro: Durdona, 2021. 176-b.

¹⁴ Anorbekova A. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Т.: Noshir, 2011. 143-b.

O'zbek tiliga oid ilmiy adabiyotlarda, darslik va qo'llanmalarda "ravish turkumi" o'ziga xos morfologik kategoriyalarga ega emasligi, lekin o'ziga xos so'z yasalishiga egaligi bilan alohida so'z turkumi hisoblanishi tan olinadi. Ammo ravish yasovchilar deb qaralayotgan faktlarning tahlilidan ma'lum bo'ladiki, o'zbek tilida ravish yasash uchun xizmat qiluvchi bironta ham morfema (affiks yoki yordamchi so'z) yo'q. O'zbek tilida ravish yasovchi faol qo'shimchalar deb baholanuvchi *-cha*, *-larcha*, *-lab* kabilarni ravish yasovchi (umuman, so'z yasovchi) hisoblash mumkin emas. Masalan, *-cha* affiksi. Tarkibida bu affiks bo'lgan so'zlar u qadar ko'p emas. Qolaversa, birinchidan, ularning ayrimlari so'z yasalish asosi va so'z yasovchidan iborat tarkibga ega emas: vaqtincha, ko'pincha kabi. O'z-o'zidan, bularning o'zbek tili so'z yasalishi tizimiga oid so'z yasalish tiplarining birortasiga kiritish mumkin emas.¹⁵

Ikkinchidan, *-cha* affiksli so'zlarning ayrimlarida undan oldin egalik qo'shimchasi keladi, ya'ni *-cha* so'zning shunday shakliga qo'shiladi: keragicha, butunicha, aksincha, xomligicha kabi. So'z yasovchi qo'shimcha so'z shaklidan so'z yasamaydi. Shuning o'ziyoq keltirilgan so'zlardagi *-cha* so'z yasovchi emasligini, so'zlarning o'zi esa yasama so'z emasligini ko'rsatadi.

Uchinchidan, tarkibida *-cha* bo'lgan va yasama so'zday ko'ringan ko'pgina so'zlarning ma'nosi bir tipda emas, ya'ni ular so'z yasalishining biron-bir tipini hosil qilmaydi: *atroflicha*, *boshqacha*, *zarracha*, *hozircha* kabilar. Shunday ekan, ularni so'z yasalish tizimiga oid yasama so'zlar, ular tarkibidagi *-cha* ni so'z yasovchi (ravish yasovchi) deb bo'lmaydi.

To'rtinchidan, ko'pgina so'zlar tarkibidagi *-cha* qo'shimchasi shakl (forma) yasovchi qo'shimcha yoki ko'makchi so'zga xos ma'noga ega bo'ladi: *xomligicha* — *xom holda*, *yashirincha yashirin holda (tarzda)*, *do'stcha* — *do'st kabi* va b.

Ana shu aytilganlarning o'ziyoq *-cha* qo'shimchasining ravish yasovchigina emas, umuman, so'z yasovchi emasligini ko'rsatadi. Ravish yasovchi deb qaralayotgan *-larcha*, *-lab*, *chasiga* kabi qo'shimchalar ham so'z yasovchiga xos xususiyatlarga, tarkibida ulardan biri bo'lgan so'zlar esa yasama so'zga xos belgilarga ega emas. Shuningdek, o'zbek tiliga boshqa tillardan o'tgan ravish yasovchilar deb ta'riflanayotgan *-an*, *-ona* kabilar ham o'zbek tilining so'z yasovchilari emas. O'zbek tilida tarkibida *-an* bo'lgan (*taxminan*, *majburan* kabi) so'zlar 50 ga yaqin, *-ona* bo'lgan so'zlar 80 atrofida. Lekin ularning hammasi tayyor holda arab (taxminan kabilar) va fors-tojik tillaridan (*do'stona* kabilar) o'zlashgan so'zlardir. Binobarin, ularni o'zbek tiliga xos yasama so'zlar (yasama ravishlar) hisoblash mumkin emas. Xullas, o'zbek tilida ravish yasalishi hodisasi borligini tasdiqlovchi fakt (faktlar) yo'q.¹⁶

Shunday bo'lsa-da, olim o'zining 1989-yilda nashrdan chiqqan "*O'zbek tili so'z yasalishi*" nomli kitobida *-cha*, *-chasiga*, *-larcha* kabi morfemalarni ravish yasovchi sifatida keltirganiga guvoh bo'lishimiz mumkin¹⁷. Demak, olim oradan yillar o'tganidan keyin ravish yasovchilarning o'zbek tilida yo'q ekanini anglab yetgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

-lab affiksi. Ushbu morfema haqida akademik Azim Hojiyev fikr bildirib, uning nafaqat ravish yasovchi, balki umuman so'z yasovchi emasligi ta'kidlagan edi¹⁸. Ammo olim 1989-yilda nashrdan chiqqan kitobida uning ravish yasovchi affiks ekanini keltirib o'tgan edi¹⁹. Buxoro

¹⁵ Hojiyev A. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. 59-б.

¹⁶ Hojiyev A. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. 60-б.

¹⁷ Hojiyev A. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1989. 93-94-б.

¹⁸ Hojiyev A. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. – Т.: Ўқитувчи, 2007. 59-б.

¹⁹ Hojiyev A. Ўзбек тили сўз ясалиши. – Т.: Ўқитувчи, 1989. 95-б.

davlat universiteti dotsenti To'liqin Asadov esa uning ravish yasovchi kamunum qo'shimchalardan ekanini bildiradi. Akademik Azim Hojiyev *-lab* qo'shimchasi orqali hosil qilingan so'zlarni yasama ravish hisoblamasligini yuqorida ko'rib o'tdik. Olim o'zining kitobida yangi yasalgan leksemalar izohli lug'atdan o'rin olishi kerakligini aytgan edi²⁰. Ya'ni bir so'zdan boshqa yana bir so'z yasalsa, alohida leksema sifatida u til izohli lug'atidan ana shu yasama so'z o'rin olishga haqli bo'ladi. Izohli lug'atga nazar solinsa, *-lab* morfemasi orqali hosil qilingan 40 ga yaqin so'zlar borligining guvohi bo'lamiz. Bu esa ana shu morfema bilan yasalgan ana shuncha leksema borligini anglatadi. Demak, Azim Hojiyevning bu mulohazasi ikkinchi bir mulohazasiga to'g'ri kelmaganligining guvohi bo'lamiz.

-day/dek affiksi. Bu grammatik shakllar ham munozarali talqinlarga bo'ydir. Ko'pgina darslik va qo'llanmalarda mazkur affiks ravish yasovchi sifatida keltiriladi. "*O'zbek tili grammatikasi*" asarida ot, sifat, olmosh va boshqa turkumdagi so'zlarga qo'shilib, ravish yasashi, bunda ma'no jihatdan taqlid va o'xshatish ma'nosini ifoda etishi (*askarday, yashinday, burgutdek, chirmovuqday*), *-day/dek* affiksining fonetik varianti sifatida *-oq, -dog', -dak, -daka, -daqa, -dayin, aqa* (*shundoq, mundog', sizdaka, shundaqa, qushdayin, unaqa, bunaqa*) kabilar ham qo'llanishi aytiladi²¹. Mazkur manbaning "morfologik usul" da sifat yasalishi bandida *-day/dek* affiksining sifat yasashi haqida ham so'z boradi²². Baxtiyor Mengliyevning "*So'z yasalishi o'quv lug'ati*" nomli kitobida ham ushbu morfemaning so'z yasovchi ekani ko'rsatib o'tilgan²³. Ba'zi manbalarda *-day/dek* affiksining otga xos shakl ekanligi ham keng izohlanadi.

"*O'zbek tilining izohli lug'ati*"ning qo'shimchalar tavsifiga bag'ishlangan qismida ham *-day/dek* affiksining ham sifat, ham ravish yasay olishi bayon etiladi²⁴. Kuzatishlar *-day/dek* affiksining so'z turkumlariga munosabatida yagona fikr mavjud emasligini ko'rsatib turibdi. Ko'pgina til hodisalarida uchragani kabi mazkur affiks izohida ham zo'rma-zo'rakilik kuzatiladi. Aslida *-day/dek* affiksining ham ot oldi, ham fe'l oldi belgi semali so'zlar hosil qila olish imkoniyati (Jumladan: *bahordek ob-havo, boladay qariya; devday ishlamoq, vatanparvarlardek jang qilmoq*) mazkur shaklni sifat va ravish tarkibiga o'rganilishiga sabab bo'lgan.

Yaqin o'n yillarda yaratilgan tadqiqotlarda shu kabi ziddiyatlarning oldini olish, bu shakl haqida bir yechimga kelish maqsadida *-day/dek* affiksiga ko'makchi affiks deb qarash tez-tez ko'zga tashlanmoqda. Ko'p munozaralarga sabab bo'lgan *-day/dek* affiksi qo'shimchasimon ko'makchi tarzida izohlanmoqda²⁵.

-day/dek affiksi bir qator so'z va affikslar bilan sinonimlikka kirisha oladi. Masalan: a) *-day/dek* – *singari, kabi, yang'lig', misoli, ko'makchilari*; b) *-day/dek* – *go'yo, go'yoki, xuddi, naq, yuklamalari*; d) *-day/dek* – *-larcha* ravish yasovchi affiksi; e) *-day/dek* – *-cha* ravish yasovchi affiksi; f) *-day/dek* – *-chasiga* ravish yasovchi affiksi; g) *-day/dek* – *-ona* ravish yasovchi qo'shimchasi; h) *-day/dek* – *-namo* sifat yasovchi affiksi; i) *-day/dek* – *-simon* ravish yasovchi affiksi. Misollarni kuzatamiz: *osmonday – osmon kabi, bahorday – go'yo bahor, yigitlardek – yigitlarcha, otaday – otalarcha, arslonday – arslonchasiga, mardlarday – mardona, hazillashganday hazillashgannamo, uyalganday – uyalgansimon* kabi.

²⁰ Hojiyev A. *Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари*. Т.: Фан – 2010. 176-б.

²¹ Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. *Ўзбек тили грамматикаси*. I том. Морфология. –Т.: Фан, 1975. 531-б.

²² Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. *Ўзбек тили грамматикаси*. I том. Морфология. –Т.: Фан, 1975. 279-б.

²³ Mengliyev B. va boshq. *O'zbek tilining so'z yasalishi o'quv lug'ati*. – Т.: 2007. 16-б.

²⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5-жилд. – Т.: Ўз.мил.энц., 2008. 577-б.

²⁵ Sayfullayeva R. va boshq. *Hozirgi o'zbek adabiy tili*. – Т.: Fan va texnologiya, 2010. 261-б.

Umuman, *-day/dek* shakllari – affiks ko‘makchi tarzida baholanib, umumiy xulosaga kelinishi bir-biriga zid ko‘pgina fikrlarning bartaraf etilishiga ham yordam beradi. Qolaversa, mazkur morfemalarning tabiati so‘z yasovchi bo‘la olmasligini ham ko‘rsatadi. Buning dalili sifatida quyidagilarni aytish mumkin: a) *-day/dek* har qanday so‘zga – ot va qisman sifat, sifatdosh, harakat nomiga birdek qo‘shilib ketaveradi: *onalarday, gulday, Amudaryoday, o‘quvchiday, tuyg‘uday, yaxshiday, yomonday, o‘qiganday, borishday* va h.k. b) *-day/dek* ba‘zi paytlarda belgisiz ham qo‘llana oladi: 1. Tosh qotirgan yo‘llarni ayoz. 2. Oy borib omon kel. Shu kabi dalillarning o‘ziyoq mazkur affiksning so‘z yasovchilik tabiatini rad etadi.

-lay/layin, -(i)n/un affikslari. *-(i)n/un* affikslari bugungi kunda ravish yasashga xizmat qilmayapti. *-(i)n* affiksi bilan yuzaga kelgan *qishin-yozin, birin-ketin* va b. so‘zlar o‘z davrida ham ravish yasovchi affiks bo‘lmagan. Qolaversa, bu kabi so‘zlar juda oz miqdorda.

Qadimda *-lay/layin* affikslari bilan ko‘plab so‘zlar yasalgani va bu affikslar ma‘no-mazmuni, vazifasiga ko‘ra *-day/dek* affikslariga mos keliganligi aytiladi²⁶. Vaqt o‘tib bugungi kunda *-lay/layin* affiksi faoliyatining o‘ta chegaralanganligini tilimizda davr bilan bog‘liq ravishda *-day/dek* shakli paydo bo‘lishi bilan bog‘lash mumkin. *-day/dek* affiksi faoliyatining oshishi, so‘zlarga keng miqdorda birika olish imkoniyati *-lay/layin* affiksi funksiyasini cheklab keldi. Natijada *-lay/layin* affiksi unumsiz ravish yasovchi affiksga aylandi. Baxtiyor Mengliyevning “So‘z yasalishi o‘quv lug‘ati” nomli kitobida ham ushbu morfemaning so‘z yasovchi ekani ko‘rsatib o‘tilgan²⁷. Ammo kitobda *-layin* morfemasining *-lay* va *-in* kabi alohida bo‘lingan holda berilganini ko‘rishimiz mumkin²⁸. Ammo, bizningcha, ushbu morfemadagi *-in* qismini ajratish mumkin emas.

XULOSA

Ravishlarning yasalishi borasida xulosa qilar ekanmiz, akademik Azim Hojiyevning aksar fikrlari o‘rinli deb bildik. Ayniqsa, *-cha, -chasiga, -larcha* kabi morfemalar haqida keltirilgan barcha mulohazalar o‘rinli. Sababi *-cha* morfemasi ko‘makchi bilan sinonimlik hosil qilishi va yuqorida olim keltirgan boshqa barcha sabablar ayni haqiqat. *-larcha* morfemasida esa ko‘plik shakli aniq sezilib turibdi. Bu esa uning qo‘shma affiks emas, ikkita alohida affiks ekanini ko‘rsatadi. Ammo yoppasiga ravish yasovchi qo‘shimchalarni yo‘q deyish ayrim morfemalarning xususiyatiga to‘g‘ri baho bermaslik bo‘ladi. Olim aytganidek, so‘z yasalishi uchun muhim bo‘lgan yasashga asos qism va yasovchi vosita kabi tarkiblar ayrim ravishlarda ko‘rinadi. Masalan, *do‘stona, barvaqt, ko‘ylakchang, butunlay* kabi so‘zlarda yasalish hodisasi ro‘y bermayotganini isbotlay olmaymiz. Bundan tashqari, olimning *-an* va *-ona* morfemalari orqali hosil bo‘lgan so‘zlarning yasama ravish ekanini tan olmasligiga ularning chet tilidan kirganligini sabab qilib ko‘rsatishi ham biroz munozarali masaladir. Sababi o‘zbek tiliga chet tilidan ham so‘zlar, ham morfemalar o‘zlashishi mumkin. Nega boshqa morfemalarni va boshqa so‘zlarni o‘zlashtirib tarkibga ajratishimiz kerak-u, aynan shu o‘ringa kelganda bu qolip ish bermasligi kerak? Qolaversa, o‘zbek tilshunosligida so‘zlarni tarkibga ajratishning asosiy tamoyiliga (asos deb qaraladigan qism mustaqil qo‘llana olishi kerak, morfema deb qaraladigan qism esa boshqa so‘zlarga qo‘shila olishi kerak) ham yuqoridagi holat zid keladi. Shunday ekan, ularni tarkibga ajratishda va tarkiblarni tahlil qilar ekanmiz, ravishlar derivatsiyasi o‘zbek tilshunosligida o‘z o‘rniga ega degan xulosaga kelimiz.

²⁶ Нигматов Х. Функциональная морфология тюркоязычных памятников XI–XII вв. –Т.: Фан, 1989. 169-б.

²⁷ Mengliyev B. va boshq. O‘zbek tilining so‘z yasalishi o‘quv lug‘ati. – T.: 2007. 106-b.

²⁸ Mengliyev B. va boshq. O‘zbek tilining so‘z yasalishi o‘quv lug‘ati. – T.: 2007. 106-b.

References:

1. Berdialiyev A., Ermatov I. Hozirgi O'zbek adabiy tili. – T.: Tamaddun, 2022. – bet 121.
2. Xojiev A. Hozirgi ўzbek tiliда форма ясалиши. – T.: Ўқитувчи, 1979. – бет 80.
3. Xojiev A. Ўzbek tili сўз ясалиши тизими. – T.: Ўқитувчи, 2007. – бет 168.
4. Mengliyev B., Xoliyorov O'. O'zbek tilidan universal qo'llanma. – T.: Fan, 2008. – бет 436.
5. Mengliyev B. va boshq. O'zbek tilining so'z yasaliши o'quv lug'ati. – T.: 2007. – бет 142.
6. Mahmudov N. O'zbek tilining imlo lug'ati. – T.: Akadernashr, 2013. – бет 528.
7. Сапаев Қ. Hozirgi ўzbek tili. – T.: 2009. – бет 254.
8. Тожиев Ў. Ўzbek tili морфемикаси. – T.: 1992. – бет 68.
9. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси. Ўzbek tili грамматикаси. – T.: Фан, 1973. – бет 609.
10. Nosirjon o'g'li, Xabibullayev Nodirbek. "ANALYSIS OF SOME WORDS WHICH ARE DIFFICULT TO DISTRIBUTE INTO UZBEK LANGUAGE." *International journal of artificial intelligence* 4.03 (2024): 592-594.
11. Habibullayev, Nodirbek Nosirjon O'G'Li. "Qozoq Va O'zbek Tilidagi Modal So'Zlar Chog'Ishtirmasi." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.5 (2023): 27-33